

Mineralogía de las pegmatitas y cavidades miarolíticas del batolito granítico de Porriño, Pontevedra, Galicia

Miguel Calvo, Joan Viñals y Fernando Vila

INTRODUCCIÓN

El batolito de Porriño está situado en el S de la provincia de Pontevedra, con el centro geográfico al S de la localidad de Pontearreas. Su emplazamiento tuvo lugar hace 987 ± 9 millones de años (García, 1987), y ha sido clasificado como una intrusión de «granodiorita tardía» (Capdevila y Floor, 1970), aunque está formado fundamentalmente por dos tipos de roca, de características petrológicas diferentes y que, cuando se explotan, reciben también nombres comerciales distintos.

El llamado «granito Rosa Porriño» es un granito de grano grueso, formado principalmente por cuarzo (que representa entre el 40% y el 50% de la masa de la roca), microclina, que es de color rosado y de grano más grueso que el de los otros minerales (representa entre el 30 y 40 %), plagioclasa, de color blanco, y solamente una pequeña cantidad de biotita (menos del 2%) y minerales opacos, especialmente allanita, generalmente como inclusiones en la biotita.

El material con denominación comercial «granito Rosa Dante», que forma la mayoría del plutón, presenta textura porfídica, con fenocristales de microclina y de plagioclasa. Tiene una proporción de cuarzo menor que el «Rosa Porriño» y, al contrario que en él, la plagioclasa es más abundante que la microclina, por lo que se trata realmente de una granodiorita. La composición de la plagioclasa

corresponde a los términos andesina-oligoclasa. También contiene algo de hornblenda (Moral y Pérez, 1980). Otras denominaciones comerciales, como «Rosa Salvatierra»,

«Mondariz» o «Crema Julia» designan materiales semejantes a «Rosa Dante» pero de grano más fino.

El granito «Rosa Porriño» se encuentra sobre todo en la zona W del plutón, y el «Rosa Dante» en la E (Ecominsa, 1982).

Las canteras para la extracción de granito en bloques para

la construcción y para uso como piedra ornamental, alrededor de cuarenta, están situadas en la parroquia de Atios, en el término municipal de Porriño, y se extienden en una superficie aproximadamente circular, de algo menos de 2 km de diámetro. Son accesibles por caminos que parten hacia la izquierda de la carretera de Porriño a Salvatierra, entre el km 1,5 y el km 2, entre las naves industriales dedicadas a la transformación y almacenamiento de la piedra. Al estar en actividad, es indispensable disponer de los oportunos permisos de los propietarios para acceder a ellas. Las canteras de Porriño se han explotado desde antiguo, inicialmente para obtener piedra de construcción para uso local, y posteriormente para su uso en otros lugares de la región, o incluso a escala nacional. En 1919 estaba en actividad la cantera llamada “Pedra que Fala”, en el paraje del mismo nombre, explotada por cuenta del Estado, y que produjo ese año 1.000 metros cúbicos de granito, una cifra muy importante para la época, contando con 245 trabajadores. En esa época se utilizó el granito para construir el edificio del ayuntamiento de Porriño. Posteriormente cesó casi

por completo la actividad extractiva, que hasta finales de la década de 1960 se redujo a la extracción de piedra por canteros para uso local.

Mapa geológico del batolito de Porriño y sus alrededores. Formado a partir de las hojas 223 y 261 del Mapa Geológico de España 1:50.000, editadas per el IGME.

Hacia 1972 comenzó la extracción de bloques destinados al mercado de la piedra ornamental. La empresa más antigua es Ramilo, mientras que la de mayor producción es Levantina de Granitos. La cantera "Buraco" es explotada por la empresa Blokdegal SA, y produce anualmente unos 15.000 metros cúbicos de granito en forma de bloques. Los bloques de granito se preparan mediante diferentes técnicas. Generalmente las bancadas se separan de la masa de la roca mediante corte con hilo diamantado. Una vez separadas, se cortan por la parte inferior y se hacen caer por la explosión de barrenos cargados con pólvora. Una bancada puede ser enorme, de hasta 6.000 toneladas en algún caso, y se trocean en la plaza de las canteras mediante hileras de taladros hasta tamaños que permiten su utilización en los aserraderos de granito de la zona o su exportación como bloques.

En algún caso se elaboran también piezas de granito de forma artesanal, cortándose con taladros, expansores y cuñas introducidas a mano. La dificultad que representa el trabajo de este granito hace que los canteros de Porriño hayan sido llamados para explotar canteras en otros muchos lugares del mundo.

En la zona situada más al N, ya en término de Pontearreas, aparece también granito «Rosa Porriño», pero parcialmente alterado. Esta alteración consiste en la

seritización parcial de los feldespatos y la cloritización de la biotita, formándose óxidos de hierro que manchan la roca. Aunque en algún momento se han extraído también bloques de granito en ella, actualmente se utiliza solamente para obtener materia prima para áridos de machaqueo. La cantera "Cillarga" se encuentra en el paraje de Linar de Raina, en la parroquia de Ribadetea, a 2,5 km al NW de Xinzo, en término de Pontearreas, siendo accesible por una pista forestal. Otra cantera semejante, explotada por Aridos Pontearreas y conocida a veces como "Cillarga", dado que se encuentra en el paraje de ese nombre, está situada a 1,5 km al NNE de Xinzo, en esta parroquia, también en término de Pontearreas.

MINERALOGÍA

La mineralogía de las canteras de granito del batolito de Porriño puede considerarse típica para este tipo de roca. Aparecen con cierta frecuencia pegmatitas con cavidades miarolíticas en las que pueden encontrarse cristales bien desarrollados de los mismos minerales constituyentes del

granito, cuarzo y feldespatos, acompañados de clorita y solamente de forma ocasional de otros minerales. El desarrollo de las pegmatitas es pequeño, y muchas veces aparecen cavidades miarolíticas con los cristales desarrollados casi directamente sobre el granito. Hay que hacer notar que algunos minerales muy frecuentes en este tipo de paragénesis, como los granates, están totalmente ausentes en Porriño. Los fenómenos hidrotermales posteriores a la formación de las pegmatitas son también muy escasos. No se ha encontrado hasta el momento prehnita, y las ceolitas son muy raras, limitándose su presencia a la zona N del plutón.

Algunas cavidades están parcialmente rellenas de un agregado desordenado formado por pequeños cristales informes, muy corroídos, de microclina de color rosa,

asociados a pequeños cristales de albita incoloros, en ocasiones bien formados, que aparecen formando una red con muchos huecos. En estos huecos se encuentra chamosita y los minerales más raros, como titanita, anatasa, rutilo, apatito y sinchisita-bastnäsita. En algunos casos la microclina es el feldespato más abundante de estos rellenos, pero en otros aparecen solamente albita y moscovita.

En el caso de algunos minerales poco comunes, se indicará, cuando se conozca,

la cantera de la que proceden exactamente las muestras. Es probable que, dada la semejanza entre las zonas explotadas entre las distintas canteras, aparezcan o hayan aparecido también en otras.

Bismutinita

En la cantera "Buraco", explotada por la empresa Blokdegal, se han encontrado muy ocasionalmente, en las cavidades miarolíticas, haces de cristales prismáticos o aciculares de bismutinita, con estrías longitudinales muy marcadas, que pueden alcanzar varios milímetros de longitud. Aparecen en crecimiento libre en los huecos o atrapados en un silicato terroso, brillantes y sin más alteración que algunas irisaciones.

Esfalerita

Aparecen muy ocasionalmente pequeños grupos de cristales diminutos de esfalerita, de color miel y menos frecuentemente de tonos oscuros, hasta casi negro, acompañados de otros sulfuros, especialmente pirrotina.

Pirita epitaxial sobre marcasita. Cantera "Pedra Papuda". 1 mm.

Smoky quartz crystal. 10 cm. Buraco Quarry.

Smoky quartz crystal. 16 cm. Forna Quarry.

Opal crust on a 2 cm smoky quartz crystal. Cillarga quarry.

Smoky quartz crystal. 13 cm. Buraco quarry.

Galena

En las canteras de granito de Porriño aparece muy raramente galena en cristales octaédricos o cubooctaédricos de hasta 3 mm, asociada a microcristales de esfalerita. Forma también crecimientos esqueléticos de cristales, que adoptan entonces un aspecto acicular (Calvo, 2003).

Marcasita

La marcasita se ha encontrado muy ocasionalmente en microcristales aciculares, individuales o como agregados divergentes en forma de estrella, en cavidades de la cantera “Pedra Papuda”. En algún caso se ha observado la presencia de crecimientos epitaxiales de cristales de pirita sobre los cristales aciculares de marcasita.

Molibdenita

En las zonas pegmatíticas y en las cavidades miarolíticas que existen en las canteras de granito de Porriño aparecen ocasionalmente grandes cristales de molibdenita, de contorno irregular, de hasta 4 cm de diámetro y varios milímetros de grueso. Estos cristales se encuentran asociados con cuarzo, del que se desprenden muy fácilmente (Calvo, 2003).

Pirita

En las cavidades del granito de Porriño aparecen cristales cúbicos o cubooctaédricos de pirita, bien conformados y de hasta 2 cm de arista, dentro de la pegmatita o en crecimiento libre en la propia geoda, asociados con cristales de cuarzo. Ocasionalmente en masas cristalinas de hasta 20 cm, con la superficie recubierta de caras de cristales evidenciando un crecimiento más o menos paralelo, y diminutos cristales de hábito piritoédrico y mucho más raramente octaédrico, diseminados (Calvo, 2003). Se han encontrado, sobre las caras de algunos cristales de cuarzo ahumado, semiesferas milimétricas de pirita en las que se aprecia que están formadas por el crecimiento subparalelo de cubos con las caras curvadas. Son particularmente interesantes, aunque de tamaño muy pequeño (milimétrico o submilimétrico), los crecimientos epitaxiales de pirita sobre marcasita que se han encontrado muy ocasionalmente en algunas cavidades miarolíticas en la cantera “Pedra Papuda”.

Pirrotina

La pirrotina aparece muy ocasionalmente en las pegmatitas de las canteras de granito de Porriño, como pequeñas masas o como grupos de cristales laminares milimétricos.

Fluorita

En el batolito de Porriño la fluorita es relativamente frecuente. Algunos de los ejemplares encontrados se pueden considerar entre los mejores encontrados en Galicia para este mineral.

En estas canteras aparecen varios tipos de cristales, siendo los mayores los de hábito octaédrico. Estos cristales son generalmente de color violeta intenso, a veces muy oscuro, mientras que aquellos en los que domina el cubo, son también de color violeta pero mucho más claro, y con el color distribuido de forma desigual.

En la cantera “Buraco” se han encontrado cristales octaédricos de fluorita, a veces con pequeñas modificaciones en los vértices debidas a la presencia de

caras de cubo, de color violeta y de hasta 4 cm de arista, asociados a cristales de cuarzo ahumado en grandes geodas. Las caras de estos cristales son mates.

También en esta cantera se han encontrado cristales de fluorita cúbicos, generalmente con las aristas modificadas por caras menores de dodecaedro. Estos cristales, de hasta 1,5 cm de arista, pero generalmente mucho menores, de solamente unos cuantos milímetros, aparecen aisladamente o

en crecimientos paralelos. El color es generalmente violeta pálido, estando distribuido de forma irregular. A veces solamente aparece en la zona más externa de los cristales, y solamente en las caras que corresponden a una forma, quedando las demás incoloras. Es característica la presencia en ellos de inclusiones de chamosita. Esta distribución desigual del color es más marcada en otros cristales de la misma cantera, más pequeños, de tamaño milimétrico, en los que el cubo está modificado, además de por el dodecaedro, por caras relativamente grandes de octaedro. Están asociados a pequeños cristales de cuarzo, feldespato, moscovita y chamosita.

En la cantera “Pedra Papuda”, vecina a la “Buraco”, aparecieron también cristales octaédricos de fluorita de un color violeta muy oscuro, casi negro, de hasta 2 cm de arista, con crecimientos en mosaico en las caras. En la cantera “Forna”, explotada por la empresa Marcelino Martínez SL se han encontrado cristales de fluorita con inclusiones de turmalina.

Galena en crecimiento acicular por repetición sucesiva de maclas segun {111}. Cantera “Buraco”.

Porriño

Chamosite with smoky quartz. Buraco quarry.
8 cm specimen.

Microcline Baveno twin. 2,5 cm. Buraco Quarry.

Smoky quartz. 10 cm. Buraco quarry.

Pyrite crystals (6mm) with hematoid
quartz. Buraco Quarry.

Aggregate of lamellar calcite crystals, from Buraco quarry. Size of specimen, 3 cm.

Fluorite octahedric crystal (2 cm) from Pedra Papuda quarry.

Microcline with albite, from Buraco quarry. Size of specimen, 10 cm.

También aparecieron hace algunos años en Porriño ejemplares de fluorita formados por agrupaciones paralelas, que mimetizan la forma de parte de un octaedro y que pueden alcanzar en total un tamaño de varios centímetros, formadas por cristales tetrahexaédricos, de caras redondeadas y de un tamaño individual de hasta 5 mm. En este caso, la fluorita está asociada a cristales de cuarzo ahumado.

Anatasa

Aparece como pequeños cristales, siempre de color negro. En la cantera “Buraco”, los cristales de anatasa se encuentran sobre una matriz de color rosa más o menos intenso, formada fundamentalmente por microclina, son generalmente muy pequeños y presentan hábito bipiramidal o tabular, formados en el segundo caso por caras de {001} como dominantes, y caras menores de la bipirámide {101}. En algunos casos también aparecen en los vértices modificaciones debidas a la presencia de {6.4.19}. En la cantera “Arcace-Alfonso”, explotada por la empresa Granitos Grisosa SL, los cristales de anatasa, generalmente de mayor tamaño, se hallan sobre una matriz de color blanco, formada por un entramado de pequeños cristales de albita con algo de moscovita. Estos cristales tienen hábito de bipirámide truncada, por la presencia de {001}. En la cantera “Cillarga” aparece como bipirámides, fuertemente estriadas en sentido horizontal, de color negro y a veces con irisaciones superficiales.

Casiterita

En las canteras de granito de Porriño se han encontrado, de forma muy ocasional, diminutos cristales de casiterita de color marrón rojizo en las cavidades miarolíticas del granito, sobre un tapiz de microcristales de moscovita.

Coronadita

Este mineral se halla muy ocasionalmente en las cavidades miarolíticas del granito de la cantera “Buraco”, formando pátinas negras sobre el feldespatos, acompañada de microcristales de wulfenita. Ambos minerales proceden probablemente de la alteración de los indicios de galena presentes también en estas cavidades.

Cristal tabular de anatasa. Cantera “Buraco”.

Cuarzo

El cuarzo es probablemente el mineral más emblemático de las canteras de granito de Porriño, por su abundancia en las cavidades miarolíticas de las pegmatitas y por la magnífica calidad de muchos de los ejemplares encontrados. Todos los cristales son ahumados, pero con una intensidad de color muy variable, desde un tono grisáceo muy ligero hasta un negro

intenso. Estos cristales pueden ocasionalmente sobrepasar los 40 cm de longitud por 8 de anchura, en cavidades que han llegado a alcanzar los tres metros. El mayor cristal de cuarzo encontrado en Porriño, del que se tenga noticia, medía 1,1 m de longitud. Usualmente son

mucho menores, siendo ya raro que sobrepasen los 15 cm de longitud. Muchos de los cristales presentan zonas perfectamente transparentes, sin fisuras ni inclusiones, y con un color homogéneo, por lo que podrían tallarse como gemas.

Los cristales de cuarzo están asociados fundamentalmente a cristales de microclina, que pueden ser también muy grandes, a albita, a moscovita y a chamosita. La chamosita recubre con frecuencia algunas de las caras de los cristales de

cuarzo, y muy raramente se encuentra como inclusiones visibles en alguno de ellos. También aparecen con menos frecuencia, recubrimientos de cristales tabulares o laminares de moscovita y, muy raramente, de calcita.

Trabajos para escuadrar los bloques con un bastidor adaptado a una pala hidráulica. Foto, Pilar Flores (2008).

La mayoría de los cristales de cuarzo tienen la morfología habitual en este mineral: un prisma terminado por dos romboedros de desarrollo semejante. El prisma no suele ser regular, sino que con mucha frecuencia presenta un desarrollo fusiforme, con la parte más próxima a los romboedros más estrecha que la más alejada. Esto es debido al desarrollo alternado de caras de prisma y de romboedro, lo que también produce el efecto de un fuerte estriado en las caras, perpendicular al desarrollo del prisma. En los ejemplares biterminados, uno o los dos extremos tienen terminación múltiple, con desarrollo de varios pares de romboedros. Aparecen con cierta frecuencia las caras correspondientes a una pirámide trigonal y a dos trapezoides, en todos los casos con un desarrollo muy pequeño.

Existen también cristales con deformaciones de crecimiento. Entre estas deformaciones, la más común es la presencia de una cara de romboedro muy grande, incluso mayor que las de prisma. Estos cristales suelen ser de tamaño relativamente pequeño. También se han encontrado cristales tabulares, agrupados en crecimiento paralelo. No es frecuente la presencia de inclusiones visibles, que cuando aparecen suelen concentrarse en la zona más externa de los cristales. Se han observado como minerales incluidos principalmente chamosita, y más raramente, marcasita, rutilo, turmalina, hematites y goethita. También es poco frecuente el crecimiento de generaciones posteriores de cuarzo sobre los cristales ahumados, aunque se han encontrado en algunos casos en la cantera "Arcace-Alfonso". En estos casos, el recubrimiento es de color blanco y opaco.

Ópalo

El ópalo es relativamente frecuente en la cantera "Cillarga", recubriendo fisuras en el granito, o cristales de cuarzo ahumado o microclina en las cavidades. Aparece en costras, generalmente finas, de aspecto vítreo, incoloro, aunque también se han encontrado costras gruesas de

color blanco. También se halla, aunque con menos frecuencia, en las canteras de la zona S del batolito, como en la "Buraco". Suele ser fluorescente en color amarillo frente a la luz ultravioleta.

Grupo de cristales aciculares de rutilo formando una macla en estrella. Cantera "Buraco".

Pirolusita

En la cantera "Buraco" se ha encontrado ocasionalmente pirolusita como costras compactas recubriendo cristales de cuarzo en algunas cavidades miarolíticas.

Policrasa-(Y)

Se ha encontrado un mineral metamórfico, cuya composición química concuerda con la de esta especie, en cristales prismáticos finos, aplanados, de un tamaño que puede llegar a ser de varios milímetros, dentro de las cavidades miarolíticas del granito de la cantera "Cillarga".

Perforación en la cantera "Eidos". Foto, Pilar Flores (2008).

Rutilo

En la cantera "Buraco" se encuentra rutilo formando maclas en estrella y asociaciones reticulares planas que pueden alcanzar un tamaño de unos 2 mm, en huecos en los agregados de cristales de microclina y albita. En la cantera "Arcace-Alfonso" aparece en huecos dentro de agregados de albita y moscovita. En ambos casos el rutilo tiene un tono grisáceo con brillo

metálico bastante intenso, un aspecto poco habitual. En la cantera "Cillarga" se hallan también en las cavidades agrupaciones reticuladas formadas por maclas de cristales prismáticos de rutilo, de tamaño generalmente inferior al milímetro. En este caso, son preferentemente de color rojizo bastante oscuro, a veces casi negro.

Porrino

Aggregate of calcite crystals (3 cm) on microcline, from Forna quarry.

Aggregate of laminar titanite crystals from Buraco quarry. Group size, 7 mm.

Albite partly covered by chamosite, from Buraco quarry. Size of specimen, 6 cm.

Titanite with chamosite, from Buraco quarry.

Epidote crystals (2 mm) from Cillarga quarry.

Microcline, Manebach twin, with smoky quartz, albite and chamosite, from Buraco quarry. Specimen is 6 cm across

Smoky quartz, 6cm, with albite, from Buraco quarry.

Microcline, Carlsbad justaposition twin, (two views of same 4 cm specimen) with albite, from Buraco quarry.

Titanite rosette on a intergrowth synchysite-(Ce) - bastnäsit-(Ce) 3 mm polycrystal, from Arcace - Alfonso quarry.

Albite crystals in epitaxial growth on a 1,5 cm microcline crystal. Cillarga quarry.

Calcita

En las canteras de granito de Porriño aparecen cristales de calcita dentro de las cavidades miarolíticas, aunque no puede decirse que sean frecuentes. La morfología más habitual es en cristales tabulares finos, casi laminares, de contorno hexagonal. En la cantera “Buraco” se han encontrado recubrimientos decimétricos de cristales de calcita laminares muy finos, formando agregados subparalelos de cristales ligeramente curvados, o agregados en forma de rosa. A veces estos cristales de calcita recubren los cristales de cuarzo ahumado. Son de color gris perla, y en ocasiones presentan zonados siguiendo la orientación cristalográfica. Se han encontrado también cristales de calcita de aspecto prismático corto, con las caras del prisma muy rugosas, efecto producido probablemente por el crecimiento paralelo de cristales tabulares. Es más frecuente que el crecimiento sea subparalelo, formando agregados con aspecto de un apilamiento algo redondeado. Estos agregados se han obtenido sobre todo en la cantera “Forna”. Aunque no se ha examinado con detalle, probablemente se trata del mismo tipo de crecimiento helicoidal descrito por Valle *et al.* (2007) para los cristales de calcita de formación hidrotermal en las cavidades pegmatíticas del granito de La Cabrera (Madrid). En la cantera “Arcace-Alfonso” se han hallado, aunque raramente, cristales romboédricos de calcita (el romboedro «fundamental», es decir, el que corresponde al de exfoliación), de hasta 2 cm de arista y con las caras algo curvadas. También se encuentran en esta cantera cristales laminares de contorno hexagonal, de un tamaño que puede superar el centímetro, con fantasmas de crecimiento internos. Otros cristales de esta cantera tienen un hábito muy complejo, con múltiples caras, son transparentes y presentan inclusiones de microcristales de pirita siguiendo planos cristalográficos, en la parte externa del cristal.

Sinchisita-(Ce) y bastnäsita-(Ce)

En las canteras de granito de Porriño aparecen estos dos minerales como policristales con intercrecimiento sintaxial, es decir, formados por el crecimiento de uno de ellos sobre la red cristalina del otro, manteniendo la misma orientación. Este tipo de asociaciones son muy frecuentes en esta familia de minerales, mucho más que los cristales auténticamente monominerálicos (Donnay y Donnay, 1953).

Esto es debido a que su estructura común en capas apiladas según (0001) permite un cambio fácil de la fase depositada como respuesta a cambios en el medio (Ni *et al.*, 1993). En Porriño, los policristales de sinchisita-(Ce) y bastnäsita-(Ce) se han encontrado especialmente en las canteras “Buraco” y “Arcace-Alfonso”, siempre en huecos en los agregados de microclina y albita. Son de color amarillento blanquecino o marrón claro, y están formados por una bipirámide, de caras curvas y algo rugosas y sin brillo, truncada en los extremos por caras {0001}, lisas y brillantes. En estas caras se aprecia la

*Apatito-(CaF) en un cristal con desarrollo bacilar.
Cantera “Buraco”.*

existencia de crecimientos zonados, según la morfología del policristal, probablemente relacionables más con la presencia de inclusiones que con el crecimiento sintaxial. Cuando el desarrollo de las dos partes de la bipirámide es homogéneo, los policristales adoptan forma de «barrilete» alargado. Pueden alcanzar un tamaño de varios milímetros y aparecen aislados o agrupados. En algunos casos, las pirámides están

truncadas a distintas alturas. Muchos policristales están estriados perpendicularmente, especialmente en la parte central. Estas estrías se deben al crecimiento oscilatorio de caras de $\{10\bar{1}1\}$ y de $\{10\bar{1}0\}$.

Wulfenita

Se ha encontrado muy ocasionalmente en la cantera de granito “Buraco”, en pequeños cristales de aspecto bipiramidal, bastante toscos, de color amarillo, asociada a coronadita.

Apatito-(CaF)

En la cantera “Buraco” se han encontrado cristales de apatito incoloros o de color azulado muy pálido, transparentes, de tamaño milimétrico o incluso menores, pero bien formados. Son de hábito prismático alargado, con un solo prisma hexagonal con terminaciones formadas por el pinacoide. A veces aparecen cristales con modificaciones de otras caras, especialmente de bipirámides, tanto más pronunciadas cuanto menores son los cristales. Los cristales que se han encontrado en la cantera “Pedra Papuda”, explotada por la empresa Block Gándara SL, también en Porriño, son de tamaño algo mayor, especialmente en cuanto a grosor. En muchos casos, estos cristales presentan inclusiones o cavidades internas oscuras alineadas longitudinalmente en el cristal a lo largo del prisma.

La morfología es bastante más compleja que la de los encontrados en la “Buraco”, apareciendo frecuentemente un segundo prisma hexagonal y varias bipirámides. Son también incoloros.

Cheralita-(Ce)

En la cantera “Cillarga” se ha encontrado ocasionalmente este mineral como pseudomorfosis de cristales de sinchisita-(Ce)-bastnäsita-(Ce). Las pseudomorfosis conservan bien las formas cristalinas, son de color blanco y opacas.

Rabdofana-(Ce)

Se han encontrado cristales de este mineral, de solamente unas cuantas micras, es decir, visibles únicamente con el microscopio electrónico, asociados a agregados de agujas de rutilo que aparecen sobre clorita en la cantera “Buraco”.

Rabdofana-(Ce) sobre rutilo. Cantera “Buraco”.

Albita

Es uno de los constituyentes fundamentales del granito, y el mayoritario en la granodiorita. Tapizando cavidades es generalmente menos abundante que la microclina, y forma cristales de tamaño mucho menor. Se encuentra sobre todo como agregados en forma de rosas formados por la asociación de cristales tabulares finos. También son frecuentes los agregados de cristales con las caras curvadas, que suelen crecer agrupados de forma paralela o subparalela, agregados que pueden alcanzar un tamaño de varios centímetros. Muy ocasionalmente se encuentran ejemplares en los que los cristales de albita se han desarrollado de forma epitaxial sobre cristales de microclina. Los más representativos se han hallado en la cantera “Cillarga”.

La albita, junto con la microclina, forma agregados desordenados de pequeños cristales, con abundantes huecos entre ellos, que rellenan parcialmente algunas cavidades miarolíticas. En bastantes cavidades, frecuentes especialmente en algunas canteras, como la “Pedra Papuda” o la “Arcace-Alfonso”, la albita se encuentra prácticamente como único mineral en estos rellenos, con la presencia de pequeñas cantidades de moscovita, sin microclina. En otros casos, la albita forma crecimientos orientados que envuelven a los cristales de microclina.

Allanita-(Ce)

Esta especie es relativamente frecuente como componente minoritario del granito de Porriño. Además, se ha

encontrado como microcristales prismáticos, de una longitud de un milímetro o menor, de color marrón verdoso a verde oliva, en huecos en los agregados de cristales de plagioclasa de las cavidades miarolíticas en la cantera “Forna”.

De manera excepcional, se han hallado en la cantera “Forna” fragmentos de cristales de este mineral comparativamente muy grandes, de hábito prismático, con una sección transversal de más de un centímetro. Estos cristales, aunque tienen el cerio como tierra rara dominante, contienen también una proporción

significativa de neodimio, del orden de 1/3 de la cantidad de cerio presente. La zona interior de los cristales, de color negro y aspecto píceo, contiene una proporción elevada de torio, lo que hace que sea metamictica. La zona exterior, en cambio, de color gris verdoso, con las mismas proporciones de cerio y neodimio que la interior, no contiene torio, y por lo tanto conserva la cristalinidad.

Biotita

Se ha encontrado ocasionalmente como placas cristalinas exfoliables de varios centímetros dentro de pegmatitas masivas, con microclina y cuarzo, en la cantera “Cillarga”.

Cainosita-(Y)

Se ha encontrado muy excepcionalmente en la cantera de granito de la empresa Blokdegal un mineral cuya composición química y morfología corresponden a esta especie. Aparece en cristales aciculares extremadamente pequeños sobre cristalillos de calcita, que a su vez están situados sobre caras de grandes cristales de feldespato. Desafortunadamente, su escasez no ha permitido un análisis más detallado.

Chamosita

Es uno de los minerales más abundantes en las cavidades miarolíticas. Se encuentra formando agregados de cristales que pueden recubrir grandes superficies. En ocasiones, estos agregados pueden alcanzar un grosor de varios centímetros, estando formados entonces por laminillas muy pequeñas agrupadas de forma compacta. Lo más habitual son los agregados curvados formados por el apilamiento de cristales tabulares finos o laminares sobre las caras correspondientes a {001}.

Allanite microcrystal from Forna quarry.

Stilbite-(Ca) 2 mm orange crystals, from Cillarga quarry.

Cheralite-(Ce) pseudomorph after a 3 mm synchysite crystal. Cillarga quarry.

Apatite-(CaF) crystal (1,5 mm) from Pedra Papuda quarry.

Anatase crystal (1 mm) from Cillarga quarry.

Synchysite-(Ce) - bastnösita-(Ce) intergrowth polycrystal (3 mm) from Buraco quarry.

Fluorite crystal (1 mm) from Pedra Papuda quarry.

Pirite ball (2 mm) on smoky quartz, from Buraco quarry.

Polycrase-(Y) crystal, 2 mm, from Cillarga quarry.

Fluorite, 4cm. Buraco quarry.

Subparallel growth of calcite crystals
(3 cm) on microcline, from Forna quarry.

Rombohedral 1,3 cm calcite crystal,
from Arcace-Alfonso quarry.

Estos agregados, cuando cuentan con suficientes individuos, pueden adoptar incluso formas vermiformes. Es de color verde muy oscuro, prácticamente negro excepto cuando se observan láminas aisladas. Se halla también como inclusiones en algunos cristales de cuarzo, pero esto es poco frecuente, ya que es de los últimos minerales en formarse, y aparece sobre todos los demás, excepto sobre la moscovita.

Chorlo

En Porriño aparece esta especie de turmalina, unas veces en cristales aciculares, generalmente de menos de 1 milímetro de grueso, pero de hasta 4 cm de longitud, y otras con un desarrollo más proporcionado, de un grosor de hasta 1 cm, en las canteras “Buraco” y “Arcace-Alfonso”. Estos cristales se encuentran en las cavidades miarolíticas de la roca, asociados a chamosita, calcita, cuarzo y fluorita. En general, es poco frecuente en las canteras de la zona S del batolito. En las de la zona N, en término de Pontearreas, el chorlo es más abundante. Se han encontrado cristales prismáticos de varios centímetros de longitud y de hasta 1,5 cm de grueso, frecuentemente fracturados y deformados, en la cantera “Cillarga”, donde también ha aparecido ocasionalmente en forma acicular, incluida en cristales de cuarzo.

Epidota

Al contrario que la allanita-(Ce), la epidota en sentido estricto es bastante rara en las zonas explotadas del batolito de Porriño. Aparece ocasionalmente en la cantera “Cillarga”, en pequeñas masas cristalinas de color verde claro entremezcladas con feldespatos y cuarzo, y como pequeños agregados de cristales en gavilla en huecos en estas masas.

Estilbita-(Ca)

Esta especie es la única de la familia de las ceolitas encontrada hasta el momento en el batolito de Porriño, y solamente en una cantera, la “Cillarga”, situada en la zona N. Aparece en cristales de tamaño milimétrico, amarillentos en distintos tonos (desde amarillo pálido hasta amarillo miel), de aspecto prismático, formados por la combinación de {010}, {001} y {100}, con

modificaciones muy pequeñas debidas a la presencia de {111}. Los cristales se encuentran aislados o formando agregados divergentes, asociados a turmalina y a albita.

Microclina

Es uno de los componentes mayoritarios del granito y de la granodiorita que forman el batolito de Porriño. El grano es bastante grueso en el granito, y en las pegmatitas la microclina puede formar masas monocristalinas de varios centímetros. En las cavidades miarolíticas es uno de los minerales fundamentales, apareciendo frecuentemente como cristales que pueden alcanzar tamaños muy grandes. El

mayor cristal encontrado en estas canteras del que se tienen datos medía 40 x 20 cm, y se han recuperado algunos sólo ligeramente menores. Es siempre de color rosado más o menos intenso. Aparece en cristales aparentemente individuales (en realidad, se trata de maclas polisintéticas) o formando maclas. Las que siguen la ley de Karlsbad, es decir, con el pinacoide {001} como plano de unión, son siempre de yuxtaposición, no de penetración, y hacen que el

ejemplar tenga aspecto de cristal sencillo. Sin embargo, puede confirmarse que se trata de una macla por la diferencia en la textura de la parte de la «cara» aparente que corresponde a cada cristal individual. También aparecen maclas según las leyes de Baveno y de Manebach.

Moscovita

Aunque no aparece como componente del granito masivo de Porriño, en las cavidades miarolíticas la moscovita es también relativamente abundante, formando grupos de microcristales. Se encuentra en algunas canteras formando agregados con pequeños cristales de albita. En otras cavidades aparece asociada con chamosita, que es mucho más abundante. La moscovita es el último mineral en formarse en las cavidades, y consecuentemente aparece sobre los feldespatos, el cuarzo e incluso sobre la chamosita.

Nontronita

Aparece en masas compactas de color verde claro, que pueden alcanzar un tamaño de varios centímetros, rellenando huecos en las pegmatitas, o como pátinas finas recubriendo diaclasas en el granito. En esta segunda forma es más frecuente en las canteras de la zona N del batolito.

Técnica artesanal de corte de bloques de granito utilizando cuñas y expansores. Foto, M. Calvo.

Titanita

Es un mineral bastante frecuente en las cavidades miarólfíticas del granito de Porriño, y se ha hallado en prácticamente todas las canteras, en los huecos de los agregados granudos de microclina y albita. Suele aparecer en agregados divergentes de microcristales de color marrón claro grisáceo; agregados que pueden llegar a tener un tamaño próximo al centímetro. En algún caso los cristales de titanita aparecen alterados en parte o incluso totalmente, convertidos en un material pulverulento de color amarillento, formado por una mezcla de óxidos de titanio.

También se encuentran con cierta frecuencia cristales de color anaranjado, brillantes y bien formados, pero desafortunadamente muy pequeños, de tamaño submilimétrico. Suelen formar, lo mismo que en el caso anterior, agregados divergentes o incluso esférulas de aspecto radiado. En algún caso se ha hallado asimismo en cristales individuales sobre la superficie de cristales de cuarzo ahumado o incluso

Almacenamiento de bloques preparados para su posterior transporte. Foto, Pilar Flores (2008).

parcialmente incluidos en ellos. Son de tamaño submilimétrico, color grisáceo, brillantes y con un desarrollo de caras distinto a los anteriores, menos tabular.

Zircón

Se presenta en cristales y granos cristalinos de hasta varios milímetros. Los cristales, de color marronoso, son generalmente de hábito prismático alargado, bastante toscos y fracturados, y aparecen en las cavidades miarólfíticas del granito, aisladamente o en agrupaciones divergentes de varios cristales.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de Juan de Dios Martínez, de Vigo, Pilar Flores y Jesús Martínez, de Tui, buenos conocedores de las canteras y de sus minerales. La caracterización se ha realizado a través de un proyecto de cooperación entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid y la Universitat de Barcelona.

Referencias

- Calvo, M. (2003) *Minerales y Minas de España. Vol II. Sulfuros y Sulfosales*. Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. 705 págs.
- Calvo, M. (2006). *Minerales y Minas de España. Vol III. Halogenuros*. Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. 267 págs.
- Capdevila, R. y Floor, P. (1970). Les différents types de granites hercyniens et leur distribution dans le nord ouest de l'Espagne. *Boletín Geológico y Minero*, **81**, 101-111.
- Donnay, G. y Donnay, J.D.H. (1953). The crystallography of bastnaesite, parisite, roentgenite, and synchysite. *American Mineralogist*, **38**, 932-963.
- Ecominsa (1982). *Establecimiento de los Criterios Técnicos para la Ordenación de las Explotaciones de Granitos Ornamentales del Área de Porriño*. Informe no publicado. IGME. 2 vols.
- García, J. (1987). Datación por el método Rb-Sr de dos muestras de granito de Galicia: granito tipo Padrón y granito tipo Porriño. *Boletín Geológico y Minero*, **98**, 695-698.
- Moral, J. del, y Pérez, A. (1980). Anteproyecto para el Estudio de los Granitos de Porriño. Informe de Ibergesa, no publicado. IGME.
- Valle F.J., García, J., Cremades, A., Correcher, V., Sanchez, S., Gonzalez, R., Sanchez, L. y Lopez, P. (2007). Low-magnesium uranium-calcite with high degree of crystallinity and gigantic luminescence emission. *Applied Radiation and Isotopes*, **65**, 147-154.
- Ni, Y., Hughes, J.M. y Mariano, A.N. (1993). The atomic arrangement of bastnaesite-(Ce), Ce (CO₃)F, and structural elements of synchysite-(Ce), röntgenite-(Ce), and parisite-(Ce). *American Mineralogist*, **78**, 415-418.

Joan Viñals i Olià

Dep. C. dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Facultat de Química, Universitat de Barcelona
jvinalsvinal@ub.edu

Miguel Calvo

Proyecto Minerales y Minas de España
Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza
calvoreb@unizar.es

Fernando Vila

fvila@amyp.es

Todos los ejemplares fotografiados pertenecen a la colección de Miguel Calvo, excepto la fluorita de la página 19, que es de la colección Vila-Flores. Las fotomicrografías de la página 18 han sido tomadas por Miguel Calvo, la fluorita de la página 19 por Fernando Vila, las fotografías SEM son de Joan Viñals y el resto de fotografías de Joaquim Callén.

Allanite -(Ce) crystal (1,5 cm) from Forna quarry, showing zonation.

Above:
Molibdenite,
4 cm crystal,
from Buraco
quarry.

Zircon (3 mm) on microcline, from Forna quarry.

Tourmaline schorl crystal (1 cm) with moscovite.
Buraco quarry.

Tourmaline schorl crystal, 1,4 cm, from Cillarga quarry.

Aggregate of laminar calcite crystals, from Buraco quarry. Width of view, 18 mm

Tourmaline schorl and moscovite, from Buraco quarry. Specimen size, 5 cm.

Molibdenite crystals (5 mm) with chamosite and microcline, from Buraco quarry.

Nontronite. 2 cm. Buraco quarry.